

TECHNICAL SCIENCES

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЛІТАКА

Воробйов Є.С.

ORCID: 0000-0002-1828-0069

Гармаш Н.В.

ORCID: 0000-0002-8840-2797

Дроб Є.М.

ORCID: 0000-0002-2015-220X

Толкаченко Є.А.

ORCID: 0000-0003-3736-2606

Харківський національний університет Повітряних Сил, Харків, Україна

Гаєвський С.В.

ORCID: 0000-0003-3434-7494

Колесник А.В.

ORCID: 0000-0003-3089-815X

Льотна академія національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна

METHOD OF CALCULATION OF RESIDUAL RESOURCES INDICATORS RADIOELECTRONIC AIRCRAFT SYSTEM

Vorobiov Ye.

ORCID: 0000-0002-1828-0069

Harmash N.

ORCID: 0000-0002-8840-2797

Drob Ye.

ORCID: 0000-0002-2015-220X

Tolkachenko Ye.

ORCID: 0000-0003-3736-2606

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine

Haievskiy S.

ORCID: 0000-0003-3434-7494

Kolesnyk A.

ORCID: 0000-0003-3089-815X

Flight Academy of the National Aviation University, Kropyvnytskyi, Ukraine

Анотація

Розроблено математичні моделі для розрахунку показників залишкового ресурсу і залишкового напрацювання для радіоелектронної системи літака. Отримано узагальнення цих моделей для виробу, який відновлюється декількома ресурсними елементами при їх повному відновленні. Отримано розрахункові співвідношення для показників залишкового ресурсу і залишкового напрацювання функціональних пристроїв і функціональних систем при кінцевому числі мінімальних відновлень ресурсних елементів. Запропоновано метод розрахунку показників залишкового ресурсу радіоелектронної системи літака.

Abstract

Mathematical models for calculation of indicators of residual resource and residual operating time for radio-electronic system of the plane are developed. The generalization of these models for the product which is restored by several resource elements at their full restoration is received. The calculated ratios for the indicators of residual resource and residual operating time of functional devices and functional systems at a finite number of minimal renewals of resource elements are obtained. A method for calculating the residual life of the aircraft electronic system is proposed.

Ключові слова: залишковий ресурс; залишкове напрацювання; літак; математична модель; показник; радіоелектронна система; технічний стан.

Keywords: residual resource; residual operating time; plane; mathematical model; indicator; electronic system; technical condition.

Вступ

Науково-технічний прогрес і пов'язане з ним вдосконалення елементної бази істотно змінюють характер експлуатації та технічного обслуговування радіоелектронних систем (РЕС) сучасних лі-

таків. Широке застосування апаратури виготовленої з використанням мікроелектронних компонентів, впровадження сучасних цифрових технологій з високим ступенем інтеграції робить проблематичним застосування існуючого науково-методичного

апарату для розрахунку залишкового ресурсу та показників безвідмовності радіоелектронної системи літака. Вказані факти обумовлюють необхідність критичного аналізу відомих підходів та методик для розрахунку показників залишкового ресурсу радіоелектронних систем літаків в цілому та їх схемних позицій зокрема. [4].

Аналіз літератури та постановка проблеми

Аналіз літератури показав [1 – 12], що на сучасному етапі не в повній мірі враховано впровадження в радіоелектронну апаратуру сучасної елементної бази. Широке застосування комплектуючих елементів в мікроелектронному виконанні призводить до кардинальних змін потоків відмов в радіоелектронних системах. Застосування відомих параметричних та імовірнісних методів оцінки надійності та безвідмовності роботи [11 – 17] не дає змоги отримати адекватні результати.

У об'єкті, який відновлюється, заміна елемента, що відмовив проводиться в загальному випадку справними елементами, які втратили певний технічний ресурс. В літературі [7] відома залежність між параметром потоку відмов і щільністю розподілу напрацювань між відмовами для випадку необмеженої кількості повних відновлень. Найбільш повно параметр потоку відмов при необмеженій кількості повних відновлень досліджений в монографії [8]. В [9] отримано залежність параметра потоку відмов від щільності розподілу напрацювань між відмовами при необмеженій кількості мінімальних відновлень. В [10] показано аналітично та підтверджено експериментально, що параметр потоку відмов в даному випадку збігається з інтенсивністю відмов. У разі повних відновлень з інтегрального рівняння, отриманого в [12], слідує інтегральне рівняння, отримане в [8]. Природно, що обидва припущення про стан елементів заміни до моменту їх використання є крайніми і можуть служити для знаходження нижньої та верхньої меж оцінок надійності елементів і систем. При тривалій експлуатації вказані межі досить широкі і, отже, точність розрахунку показників надійності низька.

Даний факт тягне за собою необхідність вдосконалення існуючого науково-методичного апарату, що застосовується для розрахунку показників залишкового ресурсу радіоелектронної системи літака.

Метою роботи є проведення аналізу існуючого математичного та методичного апарату, що застосовується для розрахунку показників залишкового ресурсу РЕС літака та пошуку шляхів його вдосконалення.

Математичні моделі потоку відмов комплектуючих виробів РЕС літака при необмеженій кількості відновлень різної глибини

Нехай елементи певних схемних позицій (основні) знаходяться в режимі ε , елементи заміни (запасні) – в режимі ε_p . Тоді умовну ймовірність безвідмовної роботи заміненого (відновленого) елемента протягом часу $t - \tau$ в режимі ε за умови,

що до заміни елемент перебував в режимі ε_p і протягом часу τ не відмовив, можна записати у вигляді:

$$P_{\varepsilon} = (t - \tau, \varepsilon / \tau, \varepsilon_p) = P(t - \tau + x(\tau), \varepsilon) / P(x(\tau), \varepsilon), \quad (1)$$

де $x(\tau)$ – напрацювання елемента в режимі ε , еквівалентне його напрацюванню τ в режимі ε_p , за умови, що витрачені ними ресурси в цих режимах однакові (або $x(\tau)$ – величина витраченого ресурсу елемента в режимі ε).

Співвідношення (1) коректне в разі, якщо безвідмовність елемента заміни після постановки їх в режимі ε не залежить від того, яким чином був витрачений ресурс, а залежить тільки від величини витраченого ресурсу в минулому. Фізично це означає, що в матеріалах елементів не відбувалося якісних змін властивостей при роботі в режимах ε та ε_p .

Зауважимо, що величину $x(\tau)$ можна знайти з умови рівності ресурсів відповідно до принципу Седякіна (або за іншими відомими в науково-технічній літературі принципами):

$$\int_0^{x(\tau)} \lambda(z, \varepsilon) dz = \int_0^{\tau} \lambda(z, \varepsilon_p) dz.$$

Знайдемо умовну щільність розподілу напрацювання елемента до відмови, взявши похідну по t виразу (1):

$$f_{\varepsilon}(t - \tau, \varepsilon / \tau, \varepsilon_p) = f(t - \tau, x(\tau), \varepsilon) / P(x(\tau), \varepsilon). \quad (2)$$

Тоді, підставляючи знайдену щільність розподілу в рівняння Вольтерра, отримаємо:

$$\omega(t) = f(t, \varepsilon) + \int_0^t \frac{f(t - \tau + x(\tau), \varepsilon)}{P(x(\tau), \varepsilon)} \omega(\tau) d\tau. \quad (3)$$

Розглянемо тепер окремі випадки, які впливають з (3).

1. Випадок повного відновлення, тобто заміна елементів, які відмовили, проводиться новими. Тоді $x(\tau) = 0$; $P(x(\tau), \varepsilon) = 1$, та з (3) слідує відома формула:

$$\omega_1(t) = f(t, \varepsilon) + \int_0^t f(t - \tau, \varepsilon) \omega_1(\tau) d\tau. \quad (4)$$

2. Випадок мінімальних відновлень, заміна елементів, які відмовили, проводиться працездатними елементами, які виробили такий же ресурс, що і основні елементи. Тоді $x(\tau) = \tau$, $P(x(\tau), \varepsilon) = P(\tau)$, та з (3) слідує інтегральне рівняння:

$$\omega_2(t) = f(t) \left[1 + \int_0^t \frac{\omega_2(\tau)}{P(\tau)} d\tau \right]. \quad (5)$$

Доведемо тепер, що з (5) впливає рівність:

$$\omega_2(t) = \lambda(t), \quad (6)$$

тобто параметр потоку відмов при мінімальному відновленні дорівнює інтенсивності відмов.

Рівність (6) отримаємо шляхом диференціювання (5) по t :

$$\omega_2'(t) = f'(t) + f'(t) \int_0^t \frac{\omega_2(\tau)}{P(\tau)} d\tau + f(t) \frac{\omega_2(t)}{P(t)}. \quad (7)$$

З (5) слідує, що

$$\int_0^t \frac{\omega_2(\tau)}{P(\tau)} = \frac{\omega_2(t)}{f(t)} - 1. \quad (8)$$

Підставляючи (8) в (7), отримаємо:

$$\omega_2'(t) - \frac{\lambda'(t)}{\lambda(t)} \omega_2(t) = 0$$

Рішення цього однорідного диференціального рівняння має вигляд:

$$\omega_2(t) = c\lambda(t).$$

Стала інтегрування c знаходиться наступним чином. З рівняння (8) і очевидного $\lambda(0) = f(0)/P(0) = f(0)$ слідує $\omega_2(0) = f(0) = \lambda(0) = c\lambda(0)$, тобто $c = 1$. Отже, $\omega_2(t) = \lambda(t)$.

Ми розглянули випадок миттєвих відновлень. При немиттєвому неповному відновленні можна показати, що матиме місце наступне співвідношення для параметра потоку відмов:

$$\omega_2(t) = f(t) + \int_0^t \omega(\tau) \int_0^{t-\tau} \frac{g(\eta) f(t-\tau-\eta+x(t+\eta))}{P(x(\tau+\eta))} d\eta d\tau, \quad (9)$$

де $g(t)$ – щільність розподілу часу відновлення елемента, що відмовив.

Розглянемо окремі випадки для немиттєвого неповного відновлення, які впливають з (9).

1. Випадок повних відновлень. Тоді $x(\tau+\eta) = 0$; $P(x(\tau+\eta)) = P(\tau+\eta)$ та з (9) слідує:

$$\omega_1(t) = f(t) + \int_0^t \omega_1(\tau) \int_0^{t-\tau} g(\eta) f(t-\tau-\eta) d\eta d\tau. \quad (10)$$

2. Випадок мінімальних відновлень. Тоді $x(\tau+\eta) = (\tau+\eta)$; $P(x(\tau+\eta)) = 1$ та з (9) слідує:

$$\omega_2(t) = f(t) \cdot \left[1 + \int_0^t \omega_2(\tau) \int_0^{t-\tau} \frac{g(\eta)}{P(\tau+\eta)} d\eta d\tau \right]. \quad (11)$$

В [1] для експоненціального закону розподілу часу відновлення $g(\eta) = \mu e^{-\mu\eta}$ отримано такий вираз для параметра потоку відмов:

$$\omega_2(t) = \lambda(t) \exp \left\{ - \int_0^t [\lambda(z) + \mu] dz \right\} \times \left[1 + \mu \int_0^t \exp \left\{ \int_0^z [\lambda(x) + \mu] dx \right\} dz \right]. \quad (12)$$

Зауважимо, що при експоненціальному законі розподілу напрацювання між відмовами, рівняння (4) збігається з рівнянням (5), а рівняння (10) – з рівнянням (11). В цьому випадку при миттєвому відновленні $\omega_1(t) = \omega_2(t) = \lambda$ і

$$\omega_1(t) = \omega_2(t) = \lambda \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t} \right) \quad (13)$$

при немиттєвому відновленні.

При експоненціальній щільності розподілу часу відновлення вираз в дужках є нестационарним коефіцієнтом готовності $K_z(t)$, отриманому за умови, що в момент часу $t = 0$ елемент працездатний, тобто при $K_z(0) = 1$. З формули (13) видно, що параметр потоку відмов в момент t дорівнює

$$\omega_1(t) = \lambda K_z(t) \quad (14)$$

інтенсивності відмов, помноженій на ймовірність того, що в даний момент часу t елемент знаходиться в працездатному стані.

З (14) знайдемо стаціонарне значення $\omega_1(t)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \omega_1(t) = \lambda K_z,$$

тобто при експоненціальних законах розподілу часу безвідмовної роботи і часу відновлення параметр потоку відмов убуває від величини $\omega_1(0) = \lambda$ і прагне до постійної величини, яка дорівнює λK_z , причому, чим більше середній час відновлення, тим менше величина параметра потоку відмов. Це пояснюється тим, що при відновленні виробу елемент, який підлягає заміні, не функціонує і свого ресурсу не розкодує. Створюється ефект зменшення сумарного напрацювання елемента за фіксований час.

Отримаємо тепер узагальнення результату (12) на випадок, коли закон розподілу часу відновлення відмінний від експоненціального і характеризується інтенсивністю відновлення $\mu(t)$. При цьому елементи в момент часу $t = 0$ знаходяться в працездатному стані з ймовірністю γ . Якщо елемент в момент t знаходиться в працездатному стані, то його безвідмовність характеризується інтенсивністю відмов $\lambda(t)$ і не залежить від числа відмов, що відбулися до моменту t і відрізка часу з моменту останнього відновлення. Поведінку такого елемента в виробі можна описати наступною системою диференціальних рівнянь

$$\left. \begin{aligned} P_0'(t) &= -\lambda(t)P_0(t) + \mu(t)P_1(t), \\ P_1'(t) &= \lambda(t)P_0(t) - \mu(t)P_1(t), \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

де $P_0(t)$, $P_1(t)$ – ймовірності перебування елемента відповідно в працездатному і непрацездатному станах.

Вирішення цієї системи з урахуванням умови нормування $P_0(t) + P_1(t) = 1$ і початкової умови $P_0(t) = \gamma$:

$$K_z(t) = P_0(t) = e^{-F(t)} \left\{ \gamma + \int_0^t \mu(z) e^{F(z)} dz \right\}, \quad (16)$$

$$\text{де } F(t) = \int_0^t \{ \lambda(z) + \mu(z) \} dz. \quad (17)$$

Тоді параметр потоку відмов елемента

знайдемо як добуток інтенсивності відмов елемента в момент t на нестационарний коефіцієнт готовності, тобто

$$\omega_2(t) = \lambda(t) K_z(t). \quad (18)$$

Співвідношення (16) – (18) складають узагальнення раніше розглянутих моделей з миттєвими відновленнями. Так, зокрема, результат (12) слідує як окремий випадок з (16) – (18) при підстановці в них інтенсивності відновлень $\mu(t) = \mu$ для експоненційної щільності розподілу і початкової умови $K_z(0) = \gamma = 1$, а результат (13) – при підстановці $\lambda(t) = \lambda$, $\mu(t) = \mu$, і $\gamma = 1$.

Математичні моделі потоку відмов комплектуючих виробів РЕС літака при обмеженому числі відновлень різної глибини

Відомо [11], що велика частина схемних позицій РЕС літака протягом призначеного строку служби не відмовляє, значна частина відмовляє від одного до двох разів, ще менша частина – від трьох до чотирьох разів і т.д. Заміна комплектуючих виробів (КВ), який відмовив (дефектного), певної схемної позиції РЕС може бути здійснена новим КВ, відновленням КВ або КВ, що витратив частину свого ресурсу. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки моделей потоків відмов при обмеженому числі відновлень (замін) і різній глибині відновлюваного ресурсу. Як і для випадку необмеженої кількості відновлень в даному підрозділі розглянемо спочатку математичні моделі потоку відмов з обмеженим числом миттєвих відновлень, а потім моделі з обмеженим числом немиттєвих відновлень.

Математична модель потоку відмов КВ схемної позиції з кінцевим числом повних миттєвих відновлень.

В теорії відновлення показано, що параметр потоку відмов елемента з повними відновленнями характеризується рядом

$$\omega_1(t) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t), \quad (19)$$

де $f_k(t)$ – щільність розподілу величини

напрацювання КВ до k -ї відмови $x_k = \sum_{i=1}^k \xi_i$, $k \geq 1$,

ξ_i – випадкова напрацювання КВ після $(i-1)$ -го відновлення.

У разі повних відновлень щільність розподілу величини $x_k(t)$ знаходиться як k -кратна згортка щільності випадкових величин ξ_i :

$$f_k(t) = f_{k-1}(t) * f_1(t).$$

Число відновлень $n(t)$ протягом призначеного строку служби (або призначений ресурс) передбачається відомим. Воно обумовлене або кінцевою безвідмовністю КВ, або технічними та іншими обмеженнями на кількість відновлень. При відомому числі повних відновлень $n(t)$ за розглянуте напрацювання параметр потоку відмов визначається виразом

$$\omega_1(t) = \sum_{k=1}^{n(t)} f_k(t). \quad (20)$$

Так, для нормального розподілення

$$f_k(t) = \left(-\sqrt{2\pi k\sigma}\right)^{-1} \exp\left[-\frac{(t-kT_0)^2}{2k\sigma^2}\right] i$$

$$\omega_1(t) = \sum_{k=1}^{n(t)} \left(\sqrt{2\pi k\sigma}\right)^{-1} \exp\left[-\frac{(t-kT_0)^2}{2k\sigma^2}\right].$$

Для експоненціального розподілу

$$f_k(t) = \lambda \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} e^{(-\lambda t)} i$$

$$\omega_1(t) = \sum_{k=1}^{n(t)} \lambda \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} e^{(-\lambda t)}.$$

Для розподілу Ерланга m -го порядку

$$\omega_1(t) = \sum_{k=1}^{n(t)} \lambda \frac{(\lambda t)^{mk-1}}{(mk-1)!} e^{(-\lambda t)}.$$

Обчислення згорток $f_k(t)$ – легко здійсненна операція для обмеженого числа розподілів, наприклад для нормального, експоненціального, гамма-розподілу.

Розглянемо тепер математичну модель потоку відмов з кінцевим числом миттєвих мінімальних відновлень.

Відомо, що процес відновлень функціонального стану РЕС літака на інтервалах між повними відновленнями ресурсу характеризується, як правило, мінімальними відновленнями. При мінімальних відновленнях щільності розподілу величини напрацювання до k -тих мінімальних відновлень різні. Виходячи з того, що щільність розподілу величини X_k , – випадкове, напрацювання схемної позиції до k -того мінімального миттєвого відновлення визначаємо

$$f_k^{(2)}(t) = \lambda(t) \frac{(\Lambda(t))^{k-1}}{(k-1)!} \exp[-\Lambda(t)], \quad (21)$$

$$\text{де } \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(x) dx.$$

Оскільки щільність розподілу величини випадкового напрацювання до першої відмови $f(t) = \lambda(t) \exp[-\Lambda(t)]$, маємо

$$f_k^{(2)}(t) = \frac{(\Lambda(t))^{k-1}}{(k-1)!} f(t).$$

Тоді параметр потоку відмов для кінцевого числа $n(t)$ мінімальних миттєвих відновлень можна знайти по співвідношенню (20):

$$\omega_2(t) = \sum_{k=1}^{n(t)} f_k^{(2)}(t) = f(t) \sum_{k=1}^{n(t)} \frac{[\Lambda(t)]^{k-1}}{(k-1)!}. \quad (22)$$

Співвідношення (22) для $n(t) \rightarrow \infty$ можна записати в наступному вигляді:

$$\omega_2(t) = \lambda(t) \exp[-\Lambda(t)] \sum_{k=1}^{\infty} \frac{[\Lambda(t)]^{k-1}}{(k-1)!}. \quad (23)$$

Зуважимо, що в разі необмеженого числа мінімальних відновлень при $n \rightarrow \infty$ параметр потоку відмов дорівнює інтенсивності відмов

$$\omega_2(t) = \lambda(t) \exp[-\Lambda(t)] \sum_{k=1}^{\infty} \frac{[-\Lambda(t)]^k}{k!} = \lambda(t),$$

що відповідає результату (6), розглянутому вище, і, отже, підтверджує коректність отриманого результату для математичної моделі потоку відмов з кінцевим числом миттєвих мінімальних відновлень.

Наведемо основні розрахункові співвідношення для різної щільності розподілу часу:

$$a) f(t) = c(\sqrt{2\pi}\sigma)^{-1} \exp\left[-\frac{(t-T_0)^2}{2\sigma^2}\right];$$

$$c = \left[\Phi\left(\frac{T_0}{\sigma}\right)\right]^{-1}.$$

$$\lambda(t) = (\sqrt{2\pi}\sigma)^{-1} \left[\Phi\left(\frac{T_0-t}{\sigma}\right)\right] \exp\left[-\frac{(t-T_0)^2}{2\sigma^2}\right]. \quad (24)$$

Обчислення характеристики $\Lambda(t)$ пов'язане з інтеграцією виразу (24), яке доцільно провести чисельним методом.

$$b) f(t) = \lambda(\lambda t) e^{(-\lambda t)}; \quad \lambda(t) = \lambda \frac{\lambda t}{1 + \lambda t}.$$

$$\text{Тоді } \Lambda(t) = \int_0^t \lambda \frac{\lambda t}{1 + \lambda t} dt - \int_0^{\lambda t} \frac{v dv}{1 + v} = \lambda t - \ln(1 + \lambda t).$$

Використовуючи вираз (20) отримаємо

$$\omega_2(t) = \lambda(t) \exp[-\Lambda(t)] \sum_{k=1}^{n(t)} \frac{[\lambda(t) - \ln(1 + \lambda(t))]^{k-1}}{(k-1)!}. \quad (25)$$

Більш детально математична модель потоку відмов з кінцевим числом миттєвих неповних відновлень розглянута в [12].

Залишковий ресурс невідновлювальних комплектуючих виробів і математичні моделі для розрахунку їх показників.

Розглянуті нижче математичні моделі для показників залишкового ресурсу невідновлюваного об'єкта в повному обсязі поширюються на залишковий термін служби і залишковий термін зберігання.

Нехай ξ - напрацювання виробу від початку експлуатації до переходу його в граничний стан, тобто ξ - напрацювання виробу до ресурсної відмови. Тоді залишковий ресурс ξ_τ після моменту контролю його технічного стану τ визначається по співвідношенню

$$\xi_\tau = \begin{cases} \xi - \tau, & \text{якщо } \xi > \tau, \\ 0, & \text{якщо } \xi \leq \tau. \end{cases} \quad (26)$$

У задачах продовження ресурсу під моментом часу τ розуміють, як правило, призначений ресурс. Очевидно, що величина ξ_τ є випадковою, тому в якості показників залишкового ресурсу (ЗР) розгля-

даються її числові характеристики: «середній залишковий ресурс» $R(\tau)$ і «гамма-процентний залишковий ресурс» $R_\gamma(\tau)$. Більш загальною характеристикою залишкового ресурсу є функція розподілу залишкового ресурсу, тобто

$$F_\tau(t) = P\{\xi - \tau \leq t / \xi > \tau\} = \frac{P\{\tau < \xi \leq t + \tau\}}{P\{\xi > \tau\}},$$

$$\text{або } F_\tau(t) = \frac{F(\tau + t) - F(\tau)}{P(\tau)}. \quad (27)$$

Відповідна ймовірність безвідмовної роботи

$$P_\tau = 1 - F_\tau(t) = \frac{P(\tau + t)}{P(\tau)} \quad (28)$$

а величину середнього залишкового ресурсу $R(\tau)$ згідно формули

$$R(\tau) = \frac{1}{P(\tau)} \int_\tau^\infty P(x) dx \quad (29)$$

де $P(x)$ - ймовірність безвідмовної роботи виробу протягом напрацювання x .

Можна показати, що математичне очікування випадкової величини ξ_τ дорівнює величині $R(\tau)$:

$$M[\xi_\tau] = R(\tau), \quad (30)$$

і визначення середнього за формулами (29) і (30) еквівалентні.

Показник середнього не слід плутати з величиною залишкового середнього ресурсу, що дорівнює $(M[\xi] - \tau)$ і що є математичним очікуванням безумовної випадкової величини $\Theta = \xi - \tau$. Між цими величинами має місце наступна нерівність:

$$R(\tau) \geq M[\xi] - \tau.$$

Для експоненціального закону розподілу напрацювання до ресурсної відмови $P(x) = e^{-\lambda x}$ і згідно з формулою (3.4) $R(\tau) = R(0) = 1/\lambda$, тобто середній ЗР дорівнює середньому ресурсу, що безпосередньо впливає з формули

$$R(0) = \frac{1}{P(0)} \int_0^\infty P(x) dx = \frac{1}{\lambda}.$$

З наведеного співвідношення випливає, що показник «середній залишковий ресурс» є узагальненням показника довговічності - «середній ресурс».

Геометричний сенс показника $R(\tau)$ - площа

під кривою $\frac{P(x)}{P(\tau)}$, де $\tau < x < \infty$ (рис. 1).

Рис. 1 - Пояснення до геометричного сенсу показника $R(\tau)$

Знайдемо величину середнього ресурсу m_τ , витраченого виробом по досягненню напрацювання («віку») τ , і його зв'язок з величиною середнього. Маємо:

$$m_\tau = \tau \cdot P(\tau) + \int_0^\tau t \cdot f(t) dt = \tau \cdot P(\tau) - \int_0^\tau t dP(t).$$

В результаті інтегрування частинами і перетворень отримаємо:

$$m_\tau = \int_0^\tau P(t) dt. \quad (31)$$

Запишемо очевидну тотожність

$$\int_0^\infty P(t) dt = \int_0^\tau P(t) dt + \int_\tau^\infty P(t) dt. \quad (32)$$

Так як

$$\begin{aligned} \int_0^\infty P(t) dt &= R(0); \\ \int_\tau^\infty P(t) dt &= P(\tau) R(\tau); \end{aligned} \quad (33)$$

То, підставляючи (30), (31) і (33) в (32) отримаємо, що

$$R(0) = m_\tau + P(\tau) \cdot R(\tau) \quad (34)$$

або

$$R(\tau) = \frac{R(0) - m_\tau}{P(\tau)}. \quad (35)$$

Вираз (35) дозволяє за відомою величиною середнього ресурсу $R(0)$ і витраченого ресурсу m_τ знаходити величину середнього $R(\tau)$.

Знайдемо тепер відповідні формули для гамма-процентного середнього. Відомо, що величина «гамма-процентного ЗР $R_\gamma(\tau)$ » визначається

$$\frac{P(t+\tau)}{P(\tau)} = 0,01 \cdot \gamma; \quad 0 < \gamma < 100\%. \quad (36)$$

Якщо рівнянню (36) задовільняє кілька коренів, то в якості показника $R_\gamma(\tau)$ вибирається найменший з них. З формули (36) випливає, що $R_\gamma(0) = R_\gamma$, тобто гамма-процентний ЗР є узагальненням гамма-процентного ресурсу. Крім того, так як $P(\tau) \cdot 0,01 \cdot \gamma < 0,01 \cdot \gamma$, то з формули (11) слідує наступна нерівність:

$$R_\gamma(\tau) \geq R_\gamma - \tau. \quad (37)$$

Основні розрахункові співвідношення показників ЗР при різних законах розподілу напрацювання до ресурсної відмови та графіки залежностей величин $R(\tau)$ та $R_\gamma(\tau)$ від величини призначеного ресурсу τ для різних функцій розподілу напрацювань до ресурсної відмови і різних параметрів функцій розподілу найбільш повно розглянуті в [13].

Залишковий ресурс і залишкове напрацювання відновлюваних виробів і математичні моделі для розрахунку їх показників при повному відновленню комплектуючих виробів

Під ЗР відновлюваного виробу (блоку, КВ або РЕС літака) будемо розуміти сумарне напрацювання виробу від моменту контролю його технічного стану до ресурсної відмови. При цьому передбачаються можливими нересурсні відмови виробу, тобто відмови, не пов'язані з переходом відновлюваного виробу в граничний стан. Нересурсні відмови або просто відмови виробу можуть бути викликані переходом в неробочий стан відновлюваних або невідновних знімних елементів. Ресурсна відмова виробу пов'язана з переходом в граничний стан одного або декількох ресурсних елементів. Під ресурсними елементами виробу розуміються такі вироби, витікання ресурсу яких призводить до закінчення ресурсу виробу. Нересурсні елементи – такі елементи, ресурс яких закінчується не раніше ресурсу виробу, тобто одночасно з досягненням граничного стану виробу, або після досягнення граничного стану виробу за умови можливості застосування цього елемента в іншому виробі такого ж або аналогічного призначення. Кількість ресурсних елементів у виробі може бути різною, а самі відновлення ресурсного елемента на певному посадковому місці можуть бути повними, неповними або мінімальними. Крім того, число замін елементів виробу на певному посадковому місці не може бути необмеженим. Залежно від типу елементів, їх несучих конструкцій, інших факторів можна визначити граничну кількість їх ремонтів та (або) відновлень. Так для радіоелектронних вузлів, виконаних на друкованих платах, максимальна кількість перепайок на певній схемній позиції є кінцевою величиною. В цьому випадку неможливість відновлення або ремонту КВ настає, коли кількість виконаних відновлень (ремонтів), пов'язаних із заміною елементів на певній схемній позиції, дорівнює граничній l_i і сталася чергова відмова елемента. Гранично допустима кількість відновлень (ремонтів) КВ РЕС літака може визначатися економічними обмеженнями (l_e), вимогами безпеки і (або) екологічності експлуатації (l_{oc}), реальної безвідмовності виробу ($l_{\bar{o}z}$), іншими причинами. У разі одночасної дії декількох факторів гранично допустиму кількість відновлень певної схемної позиції можна знайти як мінімальну з перерахованих величин, тобто

$$l = \min \{l_m, l_e, l_{oc}, l_{\bar{o}z}\}. \quad (38)$$

Гранично допустима кількість відновлень l певної схемної позиції відповідає гранично допустимому числу p його відмов $p = l + 1$.

Формалізуємо тепер поняття середнього для відновлюваного виробу, до складу якого входить один ресурсний елемент або одна схемна позиція, для якої встановлено граничне число відмов p . Нехай ξ_j - напрацювання виділеної схемної позиції виробу між відмовами (рис. 2), $X_i = \sum_{j=1}^i \xi_j$ - сумарне напрацювання схемної позиції до i -ї відмови. Тоді $X_{l+1} = X_p$ - сумарне напрацювання

виділеної схемної позиції до ресурсної відмови виробу.

Залишковий ресурс виробу після моменту τ контролю його технічного стану (рис. 2) визначаємо за співвідношенням:

$$\xi_{\tau\Sigma} = \begin{cases} X_{l+1} - \tau, & \tau < X_{l+1}, \\ 0, & \text{якщо } X_{l+1} \leq \tau. \end{cases} \quad (39)$$

Рис. 2 – Визначення залишкового ресурсу відновлюваного виробу

Відзначимо, що відновлення виділеної схемної позиції, що визначає ресурс виробу, можуть бути повними, неповними або мінімальними. У разі повних відновлень напрацювання ξ_i - незалежні однаково розподілені випадкові величини, а процес відновлень цієї схемної позиції є загальним процесом відновлень з кінцевим числом відмов, у разі неповних відновлень напрацювання ξ_j - випадкові величини з різними параметрами або законами розподілу, а відповідний процес відновлень є складним з кінцевим числом відмов. У разі мінімального відновлення виділеної схемної позиції потік відмов і відновлень описується моделлю потоку відмов з кінцевим числом мінімальних відновлень. Ці моделі розглянуті в [12, 13].

Розглянемо тепер основні співвідношення для показників залишкового ресурсу при повному відновленню схемної позиції, яка визначає технічний стан відновлюваного виробу.

Так як напрацювання виділеної схемної позиції ξ_i можна розглядати як незалежні однаково розподілені випадкові величини і середній час відновлення схемної позиції РЕС літака дуже малий порівняно із середнім напрацюванням схемної позиції на відмову, то такий потік відмов і відновлень схемної позиції можна розглядати як процес з повними миттєвими відновленнями. Позначимо $F_i(t) = P(X_i < t)$, де функція розподілу $F_i(t)$ визначається рекурентно

$$F_i(t) = \int_0^t F_{i-1}(t-x) dF(x), \quad F(t) = F_l(t); \quad f(t) = F'(t), \quad i = \overline{1, l+1}. \quad (40)$$

Знайдемо функцію розподілу ЗР виробу. Так як $(l+1)$ -та відмова виділеної схемної позиції є ресурсною відмовою виробу, то функція розподілу $F_{(l+1)}(t)$ є функцією розподілу ресурсу виробу. Тоді отримаємо

$$F_{\Sigma}(t) = P(\xi_{\Sigma} < t) = \frac{F_p(t+\tau) - F_p(\tau)}{1 - F_p(\tau)}. \quad (41)$$

Знайдемо тепер ймовірність події $\xi_{\Sigma} > t$, тобто ймовірність того, що величина залишкового ресурсу буде не менше заданого напрацювання (ЗН) t або інакше ймовірність функціонування виробу без ресурсних відмов протягом напрацювання

t , починаючи з моменту τ , за умови функціонування виробу на відрізку $[0, \tau]$ без ресурсних відмов. З (41) маємо

$$P_{\Sigma}(t) = P(\xi_{\Sigma} > t) = 1 - F_{\Sigma}(t) \quad \text{или}$$

$$P_{\Sigma}(t) = \frac{\overline{F}_p(t+\tau)}{\overline{F}_p(\tau)}$$

Такі показники ЗР, як середній $R(\tau)$ і гамма-процентний ЗР $R_{\gamma}(\tau)$ відновлюваного виробу, можна знайти підставляючи в них замість ймовірності безвідмовної роботи $P(t)$ ймовірність функціонування відновлюваного виробу без ресурсних відмов протягом ЗН t , тобто $P_{l+1}(t) = \overline{F}_{l+1}(t)$, де функція розподілу $F_{l+1}(t)$ знаходиться за виразом (40), або є функцією розподілу ЗН до відмови ресурсного елемента виробу. Так, у разі, коли функція розподілу $F(t)$ напрацювання між відмовами схемної позиції, яка визначає ресурсну відмову виробу, є нормально розподіленою випадковою величиною з математичним очікуванням T_0 і середнім квадратичним відхиленням σ , то функція розподілення $F_{l+1}(t)$ так само є нормально розподіленою випадковою величиною з математичним очікуванням T_0 і середнім квадратичним відхиленням $\sigma\sqrt{p}$.

Знайдемо тепер ймовірність безвідмовної роботи відновлюваного РЕС протягом ЗН y по закінченню призначеного ресурсу τ , (рис. 2) тобто знайдемо ймовірність події $\xi_{\tau i} > y$, де величину $\xi_{\tau i}$ визначимо за співвідношенням:

$$\xi_{\tau i} = \begin{cases} X_i - \tau, & \text{якщо } (X_{i-1} < \tau) \wedge (X_{i-1} > \tau), \quad i = \overline{1, p}; \\ 0, & \text{якщо } X_p \leq \tau. \end{cases} \quad (42)$$

З виразу (42) і рис. 2 видно, що величина $\xi_{\tau i}$ є ЗН схемної позиції відновлюваного виробу від моменту τ до чергової i -ї відмови схемної позиції, яку будемо називати ЗН схемної позиції відновлюваного виробу. Зауважимо, що для невідновлюваного виробу та виробу, який не підлягає ремонту поняття «ЗН» і «ЗР» еквівалентні.

Рис. 2 – Визначення залишкового напрацювання схемної позиції

Подія $\xi_{\tau i}$ може відбутися $l+1$ способами:

1) до моменту $\tau+y$ не відбулося жодної відмови схемної позиції, ймовірність цієї події дорівнює $\overline{F}(\tau+y)$;

2) на інтервалі $(u, u+du)$ відбулася i -та відмова схемної позиції, $i = \overline{1, l}$ (ймовірність цієї події дорівнює $f_i(u)du$) і після цього моменту до моменту $\tau+y$ відмов не було (ймовірність цієї

події дорівнює $\bar{F}(\tau+y-u)$. Інтегруючи по всіх $u(0 \leq u \leq \tau)$ добуток $\bar{F}(\tau+y-u) \times f_i(u) du$ отримаємо ймовірність події $\xi_{\tau H} > y$ за умови, що на інтервалі $(0, \tau)$ відбулося i відмов.

Підсумовуючи знайдені ймовірності по i для всіх $i = \bar{1}, l$ отримаємо шукану ймовірність

$$P(\xi_{\tau H} > y) = \bar{F}(\tau+y) + \sum_{i=1}^l \int_0^{\tau} \bar{F}(\tau+y-u) f_i(u) du. \quad (43)$$

З формули (43) видно, що ймовірність $P(\xi_{\tau H} > y)$ являє собою нестационарний коефіцієнт готовності відновлюваного виробу з обмеженим числом повних відновлень. Тому в подальшому будемо позначати цю ймовірність $K_2(\tau, y)$, вважаючи при цьому, що величина y є сумарним безвідмовним напрацюванням схемної позиції на інтервалі $(\tau, \tau+y)$, де τ – величина призначеного ресурсу.

Знайдемо тепер функцію розподілу залишкового напрацювання виділеної схемної позиції виробу до відмови. Так як $P(\xi_{\tau H} < y) = 1 - P(\xi_{\tau H} > y)$, то з формули (43) слідує

$$P(\xi_{\tau H} < y) = F(\tau+y) - \sum_{i=1}^l \int_0^{\tau} \bar{F}(\tau+y-u) f_i(u) du. \quad (44)$$

Іншими показниками надійності виділеної схемної позиції на інтервалі залишкового напрацювання, використовуваними для вирішення завдань продовження ресурсів, є середнє $T(\tau)$ і гамма-відсоткове напрацювання $T_\gamma(\tau)$. Для виділеної схемної позиції ці показники будемо знаходити по співвідношенням

$$T(\tau) = \int_0^{\infty} P(\xi_{\tau H} > y) dy, \quad (45)$$

$$P(\xi_{\tau H} > T_\gamma(\tau)) = 0,01\gamma. \quad (46)$$

Розглянемо асимптотичну поведінку залишкового напрацювання схемної позиції, що визначає ресурс відновлюваного виробу, тобто досліджуємо поведінку випадкової величини $\xi_{\tau H}$ при $\tau \rightarrow \infty$ та

$l \rightarrow \infty$. Так як $\omega(u) = \sum_{i=1}^{\infty} f_i(u)$, то

$$P(\xi_{\tau H} > y) = \bar{F}(\tau+y) + \int_0^{\tau} \bar{F}(\tau+y-u) \omega(u) du \quad \text{та}$$

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} P(\xi_{\tau H} > y) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \int_0^{\tau} \bar{F}(\tau+y-u) \omega(u) du.$$

За теоремою Сміта [10] знайдемо, що ця границя дорівнює

$$P(\xi_{\tau H} > y) = \frac{1}{T_0} \int_0^{\infty} \bar{F}(\tau+y) d\tau = \frac{1}{T_0} \int_y^{\infty} \bar{F}(z) dz. \quad (47)$$

В результаті отримаємо розподіл стаціонарного залишкового напрацювання виділеної схемної позиції відновлюваного виробу. Зокрема, для $\tau \rightarrow \infty$ и $l \rightarrow \infty$ величину середнього напрацювання $T(\infty)$ знайдемо за формулою

$$T(\infty) = \int_0^{\infty} P(\xi_{\tau H} > y) dy = \frac{T_0}{2} + \frac{\sigma^2}{2T_0}. \quad (48)$$

Відзначимо, що саме вирази (47) і (48), а не (43), (44), (46) використовуються в інженерній практиці. Однак в задачах продовження ресурсів РЕС літака в більшій мірі нас цікавить нестационарний інтервал функціонування складових РЕС літака і його складових частин, тобто $t \leq (0, 1-0,3)T_0$, де

T_0 – середнє напрацювання на відмову відповідного пристрою, блоку. Тому розрахунки показників залишкового ресурсу та напрацювання виробів необхідно проводити для нестационарного інтервалу їх функціонування за формулами для нестационарних показників ресурсу та інших показників надійності на інтервалі напрацювання. Розглянемо яким чином розрахувати показники залишкового напрацювання відновлюваного виробу з однієї схемною позицією, яка визначає ресурс виробу.

Позначимо Y_j – напрацювання відновлюваного виробу до j -ї відмови, $f_{yj}(t)$ – щільність розподілу випадкової величини Y_j , X_p – напрацювання виділеної схемної позиції до ресурсного відмови. Тоді залишкове напрацювання виробу до чергової відмови (рис. 3) можна визначити за співвідношенням:

$$\xi_{\tau j}^{sup} = \begin{cases} Y_j - \tau, & \text{якщо } (Y_{j-1} - \tau) \wedge (Y_j > \tau) \wedge (Y_j \leq X_p), j = \bar{1}, l_{вир}; \\ 0, & \text{в інших випадках.} \end{cases}$$

Рис. 3 – Визначення залишкового напруцювання відновлюваного виробу:

а) потік відмов 1-ї схемної позиції, що визначає ресурс виробу; б), в) потоки відмов 2-ї і 3-ї схемних позицій, які не визначають ресурс виробу; г) потік відмов виробу; X_{ij} - напруцювання і -ї схемної позиції до j-ї відмови; Y_j - напруцювання відновлюваного виробу до j-ї відмови; $\xi_{\tau 6}^{вир}$ - залишкове напруцювання до чергової (шостої) відмови; $\xi_{\tau 4}$ - залишкове напруцювання схемної позиції, що визначає ресурс виробу, до ресурсної відмови

Залишкове напруцювання відновлюваного виробу до відмови відрізняється від визначення (2) наявністю додаткової умови: події $\{Y_j < X_p\}$, що складається в тому, що випадкове ЗН виробу до чергової j-ї відмови не повинна перевищувати сумарне ЗН виробу (схемної позиції, що визначає ресурс виробу) до ресурсної відмови. Отже, отримані вище показники ЗР (43), (44), (46) типу «ймовірність», з точки зору ситуації, що розглядається, є умовними. Для обчислення безумовних показників ЗН відновлюваного виробу до чергової j-ї відмови знайдемо ймовірність події (умови) $P\{Y_j < X_p\}$. Маємо

$$P\{Y_j < X_p\} = \int_0^{\infty} \overline{F_p}(t) f_{yj}(t) dt,$$

де $f_{yj}(t)$ – щільність розподілу ЗН виробу до j-ї відмови;

$F_p(t)$ – функція розподілу ЗН схемної позиції, що визначає ресурс виробу, до ресурсної відмови.

Найбільш повно показники ЗН відновлюваного виробу розглянуті в [14].

Запропонований в роботі математичний апарат розрахунку ЗР та ЗН конструкційних елементів, конструкційних виробів, функціональних вузлів та систем РЕС літака може бути покладений в основу методу розрахунку показників залишкового ресурсу РЕС літака.

В загальному вигляді метод має структуру представлену на рис. 4.

Для розрахунку показників довговічності РЕС літака необхідно знати ознаки граничних станів. Встановлення чітких ознак граничних станів РЕС літака (рис. 4, блок 2) – обов’язковий елемент не тільки методики розрахунку показників залишкового ресурсу, але і експлуатації літака.

Аналіз даних експлуатаційної надійності РЕС літака показує, що у кожного літака в певних умовах експлуатації при фіксованому напруцюванні є обмежене число складових, які частіше за інших відмовляють. Саме ці вироби, в основному, визначають матеріальні та трудові витрати на підтримку літака в працездатному стані. Такі елементи отримали назву "обмежуючих надійність", або критичних по надійності. Із загальної кількості складових РЕС літака близько 6% (до 10%) мають терміни служби менше, ніж літак, але тільки близько 0,5% (до 1%) з них є критичними по надійності.

Виявлення "обмежуючих надійність" (блок 3), має принципове значення для вдосконалення методів розрахунку надійності, зокрема, показників залишкового ресурсу, з наступних причин:

– дозволяє скоротити обсяг обчислень і випробувань;

– при малих обсягах випробувань, невизначеності апріорних даних про ресурси всіх складових РЕС літака дозволяє забезпечити прийнятну точність розрахунків і оцінок показників ЗР складових.

Рис. 4. – Структура методу розрахунку показників залишкового ресурсу РЕС літака

Розрахунки показників довговічності доцільно проводити з урахуванням проведених відновлень, технічних обслуговувань, поточних ремонтів РЕС літака. У зв'язку з цим необхідне розбиття складових РЕС літака на відновлювані об'єкти з повними, мінімальними або неповними відновленнями, контрольовані періодично або (та) у безперервний спосіб, і невідновлювані об'єкти (блок 4).

Далі для відомого розбиття складових (блоків) на відновлювані і невідновлювані об'єкти необхідне застосування відомих моделей надійності, або розробка нових і їх коригування на початок робіт з продовження ресурсів (блок 5).

Відомі розрахункові математичні моделі дозволяють визначити показники надійності в одному з елементів або виробу в цілому, якщо відмовляє через один деградаційний процес. Однак, для більшості складових характерний перебіг декількох типів деградаційних процесів, що призводять до відмови. У цих випадках спроби розрахувати ресурс складових, виділивши тільки один з деградаційних процесів, як правило, не дають позитивних результатів. Удосконалення методів розрахунку ресурсу складових можливе на основі аналізу причинно-наслідкових передумов і провісників відмов і подальшій розробці моделі відмов (блок 6).

Висновки

1. Запропоновано математичні моделі розрахунку показників залишкового ресурсу РЕС літака, що включають ієрархічну схему розрахунку типу дерево: "РЕС літака – складові", процедуру розбиття складових РЕС на невідновлювані та

відновлювані об'єкти з повними, мінімальними або неповними відновленнями, контрольовані періодично і безперервно, або неконтрольовані і т.д.; процедуру розробки нових або використання відомих математичних моделей процесів відмов і відновлень для відповідних об'єктів, інші загальні положення.

2. Розглянуто математичні моделі потоку відмов схемних позицій з необмеженим числом відновлень (миттєвих і кінцевої тривалості) при різній глибині відновлення ресурсу. Показано, що моделі потоку відмов з повними або мінімальними відновленнями впливають з моделі з неповними відновленнями як окремі випадки. Отримано узагальнення відомих математичних моделей потоку відмов комплектуючих виробів при необмеженій кількості мінімальних відновлень кінцевої тривалості.

3. Обґрунтовано доцільність використання для вирішення завдань продовження ресурсу показників залишкового ресурсу невідновлюваних виробів: середнього залишкового ресурсу, гамма-процентного залишкового ресурсу, функції розподілу залишкового ресурсу. Показано, що середній залишковий ресурс і гамма-процентний залишковий ресурс є узагальненням відомих показників довговічності: середнього ресурсу і гамма-відсоткового ресурсу. Отримано розрахункові співвідношення для показників залишкового ресурсу для невідновлювальних виробів при різних функціях розподілу напрацювання до ресурсного відмови.

4. Розроблено математичні моделі для ро-

зрахунку показників залишкового ресурсу і залишкового напруження відновлюваного виробу з одним ресурсним елементом при повному відновленні комплектуючих елементів. Отримано узагальнення цих моделей для виробу, який відновлюється декількома ресурсними елементами при їх повному відновленні.

5. Запропоновано метод розрахунку показників залишкового ресурсу радіоелектронної системи літака, що базується на розробленому математичному апараті.

Список літератури

1. Бобало, Ю.Я., Недоступ, Л.А., Лазько, О.В. (2007). Аналіз методів оцінювання безвідмовності систем сумісно працюючих компонентів електронних пристроїв, Радіоелектронні і комп'ютерні системи, № 7 (26), с. 212-214.
2. Юрков, Н.К., Кочегаров, И.И., Петрянин, Д.Л. (2015). К проблеме моделирования риска отказа электронной аппаратуры длительного функционирования, Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии, № 4 (32), с. 220-231.
3. Чернявський, В.М. (2012). Застосування непараметричних методів для оцінки рівня надійності авіаційної техніки з низькою інтенсивністю експлуатації, Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, № 3(32), с. 59-63.
4. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними: ДСТУ 3004-95, [Чинний від 1995-01-25], 1995, 51 с.
5. Гудков, М.В. (2010). Методика прогнозування надійності радіоелектронного обладнання при експлуатації авіаційної техніки за станом з контролем параметрів, Системи озброєння і військова техніка, № 4(24), с. 32-35.
6. Добриденко, О.М., Бологін, А.С., Хільченко, М.Ф., Белінська, Р.Б. (2011). Сучасні методи прогнозування технічного стану авіаційної техніки, Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації, Вип. 7(14), с. 163-167.
7. Каштанов, В.А., Медведев, А.И. (2010). Теория надежности сложных систем, М.: ФИЗМАТЛИТ, 608 с.
8. Бобало, Ю.Я., Недоступ, Л.А., Киселичник, М.Д. (2013). Якість, надійність радіоелектронної апаратури: [монографія], за ред. Л.А. Недоступа, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 196 с.
9. Herasymov, S.V., Shapran, Yu.Ye., Stakhova, M.O. (2018), Measures of efficiency of

dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities, Information Processing Systems, Vol. 1(152), pp. 148-154. doi: 10.30748/soi.2018.152.21.

10. Герасимов, С.В., Грідіна, В.В. (2018). Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень, Системи обробки інформації, Вип. 2 (153), с. 159-164. doi: 10.30748/soi.2018.153.20.

11. Гаєвський, С.В., Балакірева С.М., Комаров, Д.В., Явтушенко, В.О. (2020). Аналіз радіоелектронної системи літака як об'єкта продовження терміну експлуатації, № 1 (59), с. 15-20.

12. Haievskyi, S., Hmelevskyi, S., Boyko, A., Myschenko, T., Timochko, O. (2020). Mathematical models of the failure flow of the aircraft electronic system components, Advanced Information Systems, Vol. 4, No. 2, pp. 34-41.

13. Гаєвський, С.В., Балакірева, С.М., Кулаков, І.П. (2020). Розробка загальних положень з розрахунку показників залишкового ресурсу радіоелектронної системи літака, Системи управління, навігації та зв'язку. Збірник наукових праць, Полтава: ПНТУ, Т. 2 (60), с. 3-11. doi: 10.26906/SUNZ.2020.2.003.

14. Haievskyi, S., Kulakov, I., Shapovalov, O., Timochko, O., Pavlenko, V. (2020). Mathematical models for calculating the residual life of the recoverable components of the aircraft electronic system, Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, №3 (13), pp. 14-24. doi: 10.30837/ITSSI.2020.13.014.

15. Герасимов, С.В. (2019). Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 2 (35), 2019, с. 151-157, doi: 10.30748/nitps.2019.35.19.

16. Borysenko, M.V., Herasymov, S.V., Kostenko, O.I. and Makarchuk, D.V. (2018). Development of optimum navigation information processing algorithm, Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 3(32), pp. 38-44. doi: 10.30748/nitps.2018.32.06.

17. Herasymov, S.V., Tymochko, O.I., Khmelevskyi, S.I. (2017). Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 4(53), pp. 148-152.